

O DEPOIMENTO DE OSCAR NIEMEYER: PROCEDIMENTOS E PROCESSOS PROJETUAIS

OLIVEIRA, Victor
Doutorando FAU-USP
victor.eduardo.oliveira@usp.br

RESUMO.

Este artigo analisa o *Depoimento* de Oscar Niemeyer, publicado em 1958, como momento de revisão crítica de sua prática projetual. O texto expressa não apenas uma reflexão teórica, mas a síntese de transformações já em curso na obra do arquiteto.

A trajetória é examinada desde a Pampulha, onde Niemeyer construiu um vocabulário formal singular, até obras posteriores que exigiram concisão e maior coesão. O Museu de Arte Moderna de Caracas e o Conjunto do Ibirapuera revelam a transição para uma arquitetura de gestos totais, marcada pela depuração de elementos e pela síntese entre programa, forma e estrutura.

O crescimento urbano de São Paulo e a atuação no mercado imobiliário ampliaram a escala das encomendas e levaram à reorganização do escritório, introduzindo dinâmica empresarial e delegação de tarefas sem perda da centralidade autoral.

Brasília constituiu o ápice desse processo. Trabalhando sob forte pressão de tempo e recursos, Niemeyer formulou partidos arquitetônicos vigorosos que se converteram diretamente em obras monumentais. A experiência internacional posterior reafirmou o croqui como centro de sua prática.

O *Depoimento* evidencia, assim, a arquitetura como atividade de síntese, em que teoria e prática se articulam e as limitações se transformam em oportunidade de depuração formal.

Palavras-chave: ARQUITETURA MODERNA NO BRASIL (1), PROJETO DE ARQUITETURA (2), OSCAR NIEMEYER (3)

1. INTRODUÇÃO

Este artigo analisa o *Depoimento*, texto de Oscar Niemeyer publicado em 1958, a partir da revisão crítica de sua prática projetual entendida não apenas como reflexão teórica, mas como resultado direto do trabalho na prancheta, assim como dos processos de projeto ao qual sua produção estava inserida naquele contexto. Em arquitetura, teoria e prática são indissociáveis; em Niemeyer, o desenho articula-se ao discurso, funcionando como tomada de posição sobre sua atividade profissional.

A partir da década de 1950, sobretudo devido ao reconhecimento do Conjunto da Pampulha (1940–1943), Niemeyer passa a receber encomendas cada vez maiores, tanto do poder público quanto do mercado imobiliário, o que culmina nos edifícios governamentais de Brasília inaugurados em 1960 e, na década seguinte, em uma série de projetos internacionais. O *Depoimento* surge nesse contexto como esforço de reorientação: busca de síntese formal (“procura constante de concisão e pureza”), integração entre programa, forma e estrutura (“equilíbrio com os problemas funcionais e construtivos”) e atenção aos aspectos políticos e sociais da profissão (“problemas fundamentais da arquitetura”). Apesar da simplicidade do texto, seu alcance crítico é decisivo para a arquitetura moderna brasileira, assim como para compreender a obra de Niemeyer naquele momento de inflexão.¹

Em um outro artigo deste autor, o *Depoimento* foi mobilizado para tratar do debate crítico sobre a arquitetura moderna brasileira nos anos 1950, do qual Niemeyer era um dos principais expoentes e também alvo, e como seu texto opera como uma resposta àquele contexto, ao passo que legitima uma produção concentrada em São Paulo nas décadas seguintes.² Já neste trabalho, interessa compreender como a revisão proposta por Niemeyer está ligada a uma mudança nas demandas de projeto, ou seja, como a dedicação sobre essas novas encomendas exigiu uma reformulação de seus procedimentos projetuais e de sua atuação profissional.

2. O CONJUNTO DA PAMPULHA

Para compreender o *Depoimento*, é necessário revisitar a trajetória inicial do arquiteto. Niemeyer insiste em colocar o projeto de Belo Horizonte como o início de sua carreira – “para mim, Pampulha foi o começo de minha vida de arquiteto”³ – embora já tivesse construído a Obra do Berço (1937–1938) e o Grande Hotel de Ouro Preto (1938–1940), além de ter participado de projetos fundamentais para a formação da arquitetura moderna brasileira: o Ministério da Educação e Saúde (1936–1945), sob liderança de Lúcio Costa e consultoria de Le Corbusier, e o Pavilhão do Brasil na Feira de Nova Iorque (1939), também com Costa.

No entanto, em um certo aspecto, Niemeyer tinha razão em reiterar a importância de Pampulha para sua obra e para a produção nacional, uma vez que foi nesse projeto que o arquiteto rompeu com preceitos do purismo corbusiano e introduziu elementos que singularizam sua obra. O conjunto foi destacado na exposição *Brazil Builds* (MoMA, 1942), o que lançou internacionalmente não apenas o arquiteto, mas também a arquitetura moderna brasileira. Poucos anos depois, Niemeyer integraria a equipe de projeto para a sede da ONU em Nova Iorque (1947).

Segundo o arquiteto, “com a obra da Pampulha, o vocabulário plástico da minha arquitetura – num jogo inesperado de retas e curvas – começou a se definir”.⁴ Rodrigo Queiroz em artigo sobre o *Depoimento*, identifica os principais componentes desse vocabulário que caracterizaria sua arquitetura a partir de então: planta circular, marquise sinuosa, pilar em V, telhado invertido, abóbodas sucessivas, bloco em curva e fachada inclinada; esses elementos constituem o repertório do arquiteto. Cada um dos edifícios projetados em torno do lago artificial de Belo Horizonte desenvolve majoritariamente algum desses componentes. Sendo assim, a Igreja de São Francisco de Assis é formada pela sucessão de abóbodas, o late Clube pelo telhado invertido, enquanto que a Casa de Baile pela planta circular que se entende em uma marquise sinuosa. A partir de 1942, Niemeyer passa a recombinar esses componentes, evidenciando a criação de um conjunto restrito de soluções aplicáveis a diferentes programas e escalas, como o Restaurante e Garagem de Barcos da Lagoa Rodrigo de Freitas no Rio de Janeiro (1944) e a Residência Burton-Tremaine na Califórnia (1947), revelando o caráter polivalente e compositivo da obra do arquiteto naquele período.⁵

A manipulação desse determinado vocabulário formal por Niemeyer e sua profusão na obra de outros arquitetos daquela geração resultou em uma série de críticas à produção moderna brasileira nos anos 1950, apontando a tendência a um formalismo excessivo que se descolava das questões funcionais, construtivas e socioeconômicas. O próprio Niemeyer reconheceu no *Depoimento* a perda de “hierarquia” e “unidade” em composições que acumulavam muitos elementos, propondo uma busca por concisão. Como aponta Queiroz, “a amplitude reduzida do movimento curvilíneo, identificada nos projetos menores, perderia seu sentido quando utilizada como contorno de formas de maior dimensão”.⁶ Assim, Pampulha, ao mesmo tempo em que se consolidava como marco de inovação formal, também colocava desafios para a continuidade da obra do arquiteto.

3. O CONJUNTO DO IBIRAPUERA E O MAM DE CARACAS

Como, em arquitetura, o processo de projeto é também uma forma de pesquisa, naturalmente a reorientação de Niemeyer iniciou-se na prancheta, através da dedicação a programas e escalas distintas, e apenas posteriormente é consolidada em discurso. O Museu de Arte Moderna de Caracas na Venezuela (1955) é apontado pelo arquiteto como marco de virada: neste projeto, a concisão formal articula-se de maneira radical à organização do programa e à solução estrutural. Mesmo em projetos anteriores já se percebiam sinais dessa nova postura, como na Escola Julia Kubitschek em Diamantina (1951), na Escola Estadual Milton Campos em Belo Horizonte (1954) e na sede da TV Rio (1954). Nesses casos, a variedade de elementos formais é substituída por geometrias elementares, em geral pintadas de branco, organizadas de modo claro e sintético. O Conjunto do Ibirapuera (1951 – 1954), em São Paulo, ilustra de forma exemplar essa transição. Na primeira versão do projeto, o desenho em planta da marquise é muito sinuoso, como se a escala das curvas tivesse algo de arbitrário e não correspondesse a dimensão total desse elemento, que chega a mais de 600 metros na sua maior extensão, enquanto que os edifícios conectados à cobertura eram também substancialmente mais expressivos. No projeto final, a marquise passa por uma considerável economia no desenho, sua geometria

tem menos movimento e busca articular os edifícios de modo objetivo através de um traço contínuo de concordância entre longas retas e curvas, enquanto que os pavilhões tiveram sua forma simplificada, foram reduzidos a simples prismas regulares. O Conjunto do Ibirapuera, portanto, exemplifica um momento de transição na estratégia projetual do arquiteto, que passa por um processo de síntese entre as duas versões do mesmo projeto.

Nesse sentido, o interesse de Niemeyer naquele período consistia na retomada de uma conciliação entre a escala do projeto e a escala dos procedimentos de projeto, o que pode ser identificado tanto na Pampulha quanto no Ibirapuera, apesar da diferença dimensional entre essas duas obras. O arquiteto não abandonou o repertório da Pampulha, mas o reinterpreto, como sintetiza Queiroz:

Nessa revisão, Niemeyer preserva as soluções formais preconizadas na Pampulha. Porém os elementos presentes em seu repertório formal perderão o caráter de apêndice e a feição compositiva, assumindo a escala e o perfil da forma em sua totalidade, consequência de um traço vigoroso, contínuo e elementar. Aquela movimentação quase vibrante dá lugar à serenidade de um gesto pleno, único e monumental.⁷

4. PROJETOS PARA O MERCADO IMOBILIÁRIO EM SÃO PAULO

Nos anos 1950, o reconhecimento de Niemeyer levou a um aumento expressivo nas encomendas. Em São Paulo, em meio ao crescimento urbano e à verticalização do centro, o Banco Nacional Imobiliário (BNI) tornou-se importante cliente. No início da década de 1950, o arquiteto projetou cinco edifícios para essa instituição: Montreal (1950), Califórnia (1950), Copan (1951), Eiffel (1952) e Triângulo (1952). Essas demandas exigiram repensar a estrutura do escritório. Até então baseado no Rio de Janeiro, Niemeyer abriu filial em São Paulo, dirigida por Carlos Lemos, que funcionou de 1951 a 1957.

Nesse período dos projetos em São Paulo, Niemeyer elaborava os estudos preliminares no Rio de Janeiro, muitas vezes por meio de croquis e perspectivas à mão livre. Em uma segunda etapa, as plantas de prefeitura e os desenhos executivos eram desenvolvidos pela equipe de São Paulo, que tinha certa autonomia em relação ao arquiteto, enquanto que o projeto estrutural era realizado por engenheiros contratados pela incorporadora. O que se vê, portanto, é uma mudança no processo projetual de Niemeyer: se, em Pampulha, diante da pressão do então prefeito de Belo Horizonte Juscelino Kubitschek, ele virava uma noite desenhando solitário o projeto do Cassino e entregava sua proposta no dia seguinte⁸; agora, ele está envolvido com demandas por projetos consideravelmente maiores e mais numerosos, o que exige uma dinâmica de trabalho e uma organização de seu escritório com características empresariais.⁹

Em paralelo à revisão projetual, havia, portanto, uma reorientação profissional: Niemeyer ajustava métodos de trabalho e estrutura de escritório para responder a demandas que extrapolavam sua capacidade individual. O arquiteto concebia partidos sintéticos, resistentes às contingências de execução, delegando etapas secundárias a colaboradores sem perder o controle autoral. Como formula Sophia Telles, “os croquis de

Niemeyer detêm o caráter paradoxal de não serem esquemas prévios e tampouco parecem resultar de acertos ou ajustes progressivos. A força desses croquis provém de sua imediatez, de um desenho que é já a forma final do projeto".¹⁰

5. BRASÍLIA

A relação entre Niemeyer e Juscelino Kubitschek vinha desde Pampulha, quando JK era prefeito de Belo Horizonte. Mais tarde, como governador de Minas Gerais, o político voltou a encomendar projetos ao arquiteto, fortalecendo a parceria; ao assumir a presidência, confiou-lhe os edifícios da nova capital. Por isso, tem razão Niemeyer em reiterar que "Pampulha foi o início de Brasília"¹¹, pois foi a experiência e o sucesso do projeto para a capital mineira um dos fatores que impulsionou a carreira política de JK que, como presidente, definiu como meta síntese de sua gestão (1956-1960) a interiorização territorial do Brasil através da transferência da capital federal do Rio de Janeiro para Centro-oeste do país.

No início, JK imaginou que Niemeyer também se encarregaria do desenho urbano da capital; porém, aconselhado pelo arquiteto, realizou-se um concurso público vencido pelo plano-piloto de Lúcio Costa¹². Para viabilizar o grande volume de projetos, Niemeyer fechou seus escritórios no Rio e em São Paulo e passou a se dedicar integralmente ao governo, enquanto Joaquim Cardozo assumia os cálculos estruturais. O prazo era curto: as principais obras deveriam estar prontas em 1960.

Nesse contexto, Niemeyer adotou uma estratégia pragmática a partir da sua experiência recente: ele ficou responsável pela concepção dos projetos e pela interlocução com o presidente, enquanto que um time de arquitetos de sua confiança, habituados às suas soluções projetuais e ao seu método de trabalho, coordenavam as equipes de técnicos e desenvolviam os desenhos de execução. Não havia tempo para um processo linear que vai do projeto à obra, as fundações eram executadas antes mesmo das definições da arquitetura e, à medida que os edifícios eram erguidos, o detalhamento correspondente a cada etapa da construção era feito simultaneamente.¹³ Niemeyer, em livro dedicado à sua experiência em Brasília, confirma a adoção de uma estratégia projetual que procura conciliar as limitações impostas naquele contexto:

Na execução dos trabalhos, tivemos muitos obstáculos a vencer, problemas que a urgência e a dificuldade de transporte acentuavam, impedindo-nos, muitas vezes, de utilizar nos projetos o material desejado, para que as obras seguissem dentro dos cronogramas. Tivemos, assim, de transigir, elaborando em quinze dias projetos que normalmente exigiriam dois ou três meses de trabalho, simplificando e alterando especificações, evitando materiais de importação que, embora adequados, criariam dificuldades econômicas e alfandegárias, além de uma competição com a indústria brasileira que nos cabia proteger.¹⁴

Assim, o que está posto é que, no que concerne à arquitetura de Niemeyer, em paralelo à revisão dos seus procedimentos projetuais, houve também uma reestruturação da sua dinâmica de trabalho e que ambas estão relacionadas às novas demandas e escalas dos projetos. O arquiteto depurou as suas soluções formais de

modo que seus poucos traços resultassem em imagens de alto potencial simbólico; ao passo que, retomando as ideias de Sophia Telles, o caráter sintético do seu desenho parece transpor os processos de projeto e construção e se converterem, diretamente, em obra acabada.

6. CARREIRA INTERNACIONAL

Após Brasília, Niemeyer ampliou sua notoriedade e passou a atuar globalmente. Entre 1961 e 1966, dedicou-se a uma carreira itinerante, percorrendo países da África, Oriente Médio e Europa. Trabalhando com apenas dois assistentes, o francês Guy Dimanche e o alemão Hans Muller, desenvolveu projetos de grande porte em prazos curtos. Em geral, o processo projetual se dava da seguinte forma: seus assistentes viajavam ao local antes de Niemeyer; lá, estabeleciam contato com os clientes, depuravam o programa de necessidades, levantavam as bases topográficas, inteiravam-se da legislação construtiva; além disso, também encarregavam-se de encontrar um espaço de trabalho e compor uma equipe de técnicos locais; em seguida, Niemeyer chegava e, com essas atividades já feitas, podia se concentrar unicamente nas questões que envolviam projeto, na formulação do partido e no desenvolvimento do estudo preliminar; com a aprovação pelos clientes, Niemeyer partia, enquanto que a equipe local cuidava de eventuais adequações e desenvolviam os desenhos executivos.¹⁵

Esse modo de trabalho reafirmava a centralidade do croqui: gesto sintético que já continha a forma final do projeto. A força autoral estava no partido, enquanto a execução se adaptava a contextos e equipes distintas. Com a trajetória de Niemeyer, fica evidente que, em arquitetura, teoria e prática não seguem um vetor linear. O projeto é simultaneamente objeto de reflexão e meio de produção: concentra condicionantes como lugar, programa, técnica e orçamento, mas também história da disciplina, questões políticas e sociais e a subjetividade do arquiteto. Em Niemeyer, formas não podem ser compreendidas isoladamente; elas são respostas a demandas concretas e a modos de produção específicos.

A revisão proposta no *Depoimento* de 1958 reflete, portanto, dois movimentos interligados: a síntese de procedimentos projetuais e a reorganização profissional diante de encomendas de maior escala. O arquiteto transforma limitações em oportunidade de depuração formal, alcançando uma arquitetura marcada por gestos claros e monumentais. Assim, da Pampulha a Brasília, passando pelo Ibirapuera e pela carreira internacional, o percurso de Niemeyer evidencia como seu trabalho articula teoria e prática, desenho e reflexão. Seu legado confirma a arquitetura como atividade de síntese, em que o projeto é ao mesmo tempo pensamento e forma construída.

NOTAS

3. Oscar Niemeyer. "Depoimento". Módulo, nº 9 (fevereiro 1958): 3-6.
4. Victor Oliveira. "O projeto do Centro Georges Pompidou por Paulo Mendes da Rocha: uma aproximação à obra de Oscar Niemeyer". Em *Anais do Encontro Nacional da Associação de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo: Encruzilhadas – convergências e dispersões* (2024).
5. Oscar Niemeyer. *As curvas do tempo – Memórias*. Rio de Janeiro: Revan, 2000, 94-95.

6. Oscar Niemeyer. *Minha arquitetura*. Rio de Janeiro: Revan, 2000, 19.
7. Rodrigo Queiroz. "A Revisão Crítica de Oscar Niemeyer". Em *Quatro Ensaios Sobre Oscar Niemeyer*, editado por Paulo Bruna e Ingrid Quintana Guerreiro. Cotia-SP: Ateliê Editorial, 2017, 173.
8. *Ibid*, 206.
9. *Ibid*, 237–238.
10. Niemeyer, *Minha arquitetura*, 17.
11. Ver: Paulo Bruna. "A obra de Oscar Niemeyer em São Paulo". Em *Quatro Ensaios Sobre Oscar Niemeyer*, editado por Paulo Bruna e Ingrid Quintana Guerreiro. Cotia-SP: Ateliê Editorial, 2017, 15-121.
12. Ver: Daniela Viana Leal. "Oscar Niemeyer e o mercado imobiliário de São Paulo na década de 1950" (Dissertação de Mestrado, UNICAMP, 2003).
13. Sophia Telles. "Forma e imagem". *Arquitetura e Urbanismo*, nº 55 (agosto/setembro 1994): 91-95.
14. Niemeyer, *Minha arquitetura*, 17.
15. Ver: Milton Braga. *O concurso de Brasília*. São Paulo: Cosac Naify, 2010.
16. Oscar Niemeyer. *As curvas do tempo - Memórias*. Rio de Janeiro: Revan, 2000, 114.
17. Oscar Niemeyer. *Minha experiência em Brasília*. Rio de Janeiro: Revan, 2006, 23.
18. Oscar Niemeyer. *Quase memórias: Viagens*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968.

REFERÊNCIAS

- Braga, Milton. *O concurso de Brasília*. São Paulo: Cosac Naify, 2010.
- Bruna, Paulo. "A obra de Oscar Niemeyer em São Paulo". Em *Quatro Ensaios Sobre Oscar Niemeyer*, editado por Paulo Bruna e Ingrid Quintana Guerreiro. Cotia-SP: Ateliê Editorial, 2017, 15-121.
- Leal, Daniela Viana. "Oscar Niemeyer e o mercado imobiliário de São Paulo na década de 1950" (Dissertação de Mestrado, UNICAMP, 2003).
- Niemeyer, Oscar. *As curvas do tempo - Memórias*. Rio de Janeiro: Revan, 2000.
- Niemeyer, Oscar. "Depoimento". *Módulo*, nº 9 (fevereiro 1958).
- Niemeyer, Oscar. *Minha arquitetura*. Rio de Janeiro: Revan, 2000.
- Niemeyer, Oscar. *Minha experiência em Brasília*. Rio de Janeiro: Revan, 2006.
- Niemeyer, Oscar. *Quase memórias: Viagens*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968.
- Oliveira, Victor. "O projeto do Centro Georges Pompidou por Paulo Mendes da Rocha: uma aproximação à obra de Oscar Niemeyer". Em *Anais do Encontro Nacional da Associação de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo: Encruzilhadas – convergências e dispersões (2024)*.
- Queiroz, Rodrigo. "A Revisão Crítica de Oscar Niemeyer". Em *Quatro Ensaios Sobre Oscar Niemeyer*, editado por Paulo Bruna e Ingrid Quintana Guerreiro. Cotia-SP: Ateliê Editorial, 2017, 173.
- Telles, Sophia. "Forma e imagem". *Arquitetura e Urbanismo*, nº 55 (agosto/setembro 1994).

BIOGRAFIA

Arquiteto e Urbanista pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo (FAU-USP) em 2019. Na mesma instituição, cursa Doutorado na área de concentração de Projeto de Arquitetura com bolsa pela CAPES. É sócio-fundador do escritório de arquitetura Undiú desde 2023.